

OPEN

ACCESS

UniTO

IFIS A_{per}TO

2015
2019

1.152.686
downloads
per 30.030 allegati

PubMed Link Out

174.124 downloads da PubMed.gov

OPEN KNOWLEDGE MAPS
A visual interface to the world's scientific knowledge

3.230
downloads
unpaywall

depositando, abilitate
servizi come Unpaywall,
lo «SciHub legale» o
Open Knowledge Maps

...essere parte della
European Open
Science Cloud

...rendere
i dati FAIR

OPERAS
open access in the european research
area through scholarly communication

OA@uniTO per
informazione e
formazione

22

RIVISTE ATTIVE

2

IN AVVIO

Downloads riviste SIRIO

1 in FASCIA A

INDICIZZATE in

1

11

2

5

2

LIBRI

29

Collane@unito.it

